

Jatkan Otto Donner treatment

Tapani Tammisen b.

HYY:n satavuotisjuhlatoimikunnalle, Jukka Sarmanto b.

Ronnie Österberg dr.

Christian Schwandt dr.

Ehdotus LP-levyksi: suomalainen avangarde -68

Sisältö:

Kesto n. 12'

PRELUUDI ISKELMÄ JA PUOGA säv. Hasse Walli-Eero Koivistoinen
BLUES SECTION, Eero Koivistoinen as.

Ilpo Mansnerus huilu

Hasse Walli lead. guit.

Kesto n. 10'

Pekka Sarmanto bass.

ELEKTRONISAVELLIS säv. Erkki Kuronen

Ronnie Österberg drums.

toteutus Melitagsin Yliopiston musiikkilaboratorio studio ja

Frank Robson vocal.

Kesto n. 7'

"Lead in, kinetique & saxballad" säv. Otto Donner

THE OTTO DONNER TREATMENT,

Tuottaja: Love Records

Juhani Aaltonen as,

Tuotannon johto: Kaj Chydenius ja Henrik Otto Donner

Eero Koivistoinen as.

Äänitysstudio: Finnvox

Tage Lindroos ts.

Tekniikka: Erkki Hyvönen

Erik Dannholm ts.

Kansi: Christina Donner

Hannu Kaukoniemi tb.

Kansikuvat: Jukka Vatanen

Otto Donner tp + vibr.

Linert notes: Kaj Chydenius

Hasse Walli guit.

Kirjapainot: Nova tai Art Print

Eero Ojanen p.

jatkoa Otto Donner treatment

Tapani Tamminen b.

Pekka Sarmanto b.

Ronnie Österberg dr.

Christian Schwindt dr.

Kesto n. 12'

PRELUDI ISKELMÄ JA FUUGA säv. Erkki Salmehaara

Ilpo Mansnerus huilu

Kesto n. 10'

ELEKTRONISÄVELLYS säv. Erkki Kurenieni

toteutus Helsingin Yliopiston musiikkitieteen laitoksen studio ja
musiikkikone

Kesto n. 7'

Tuottaja: Love Records

Tuotannon johto: Kaj Chydenius ja Henrik Otto Donner

Äänitysstudio: Finnvox

Teknikko: Erkki Hyvönen

Kansi: Christina Donner

Kansikuvat: Jukka Vatanen

Liner notes: Kaj Chydenius

Kirjapaino: Nova tai Art Print